

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982
DOI: 10.26739/2181-0982
www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

Volume 6, Issue 6

2025

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 6

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 6, ISSUE 6

МАҚОЛАДА КЕЛТИРИЛГАН
ДАЛИЛЛАРИНИНГ
ТЎҒРИЛИГИ УЧУН МУАЛЛИФ
МАСЪУЛДИР | АВТОР НЕСЕТ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА
ДОСТОВЕРНОСТЬ ФАКТОВ
ИЗЛОЖЕННЫХ В СТАТЬЕ

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раз в год
№6 (06), 2025
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации г.
Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 6/2025

Электронная версия журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>, www.bsmi.uz

- - -

Журнал включен в перечень научных
изданий, рекомендованных к публикации
основных научных результатов
диссертаций по медицинским наукам с 27
сентября 2024 года Высшей
аттестационной комиссией Республики
Узбекистан (письмо № 361/6 от 2024
года).

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадинович – доктор медицинских наук, профессор, ректор
Тошкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог,
микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного
медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского
педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович - доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахитдин Хайритдинович - доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская
государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор
Национальный университет охраны здоровья Украины имени П.Л. Шупика и указать его
расположение (Украина)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный
врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования,
доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлюба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского
филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского
государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич - доктор медицинских наук, руководитель научного
отдела сосудистой патологии центральной нервной системы Республиканского
специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии,
профессор кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского
фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии
позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно –
практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

Югай Игорь Александрович – старший научный сотрудник отделения нейрохирургии
детского возраста Республиканского специализированного научно – практического
медицинского центра нейрохирургии. Доцент кафедры нейрохирургии Центра развития
профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#6 (06), 2024
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr. 1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing held in
the editorial office of the journal.

Design – pagemaker:
Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of Press
and Information Tashkent city, Reg. No. July
1, 2020

"Neurology and neurosurgical research"
6/2025

**Electronic version of the
Journal on sites:**

www.tadqiqot.uz, www.bsmi.uz

The journal is included in the list of
scientific publications recommended for
publication of the main scientific results of
dissertations in medical sciences since
September 27, 2024 by the Higher
Attestation Commission of the Republic of
Uzbekistan (letter No. 361/6 dated 2024).

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabieva - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, P.L. Shupyk National University of Health Protection of Ukraine and indicate its location (Ukraine).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmamatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibodulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoevich - Doctor of Medicine, head of the scientific department of vascular pathology of the central nervous system of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery, professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

Yugay Igor Aleksandrovich - senior research of the scientific department of pediatric of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery. Associate professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

Слова приветствия.....	8
1. Макерова В.В., Дьяконова Е.Н. ОСОБЕННОСТИ ЦЕРЕБРАЛЬНОГО КРОВОТОКА У ПАЦИЕНТОВ С ЭПИЗОДИЧЕСКОЙ И ХРОНИЧЕСКОЙ ГОЛОВНОЙ БОЛЬЮ НАПРЯЖЕНИЯ.....	13
2. Дьяконова Е.Н., Макерова В.В. НЕМЕДИКАМЕНТОЗНАЯ КОРРЕКЦИЯ ВЕГЕТАТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ ГОЛОВНОЙ БОЛЬЮ НАПРЯЖЕНИЯ.....	16
3. Давлетова Шахноза Бахтиёр кизи РОЛЬ МИКРОБИОТЫ КИШЕЧНИКА В РАЗВИТИИ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ДЕТЕЙ.....	20
4. Норов Абдурахмон Убайдуллаевич, Алихонов Оқилхон Шухратмирза ўғли БЕЛ УМУРТҚА ДИСК ЧУРРАЛАРИНИ ДАВОЛАШДА МИКРОДИСКЭКТОМИЯНИНГ САМАРАДОРЛИГИ ВА ХАВФСИЗЛИГИ: КЛИНИК НАТИЖАЛАР ВА ҚИЁСИЙ ТАҲЛИЛ.....	26
5. Axunova Tamina Adil qizi TITROQQA QARSHI HARAKAT: JISMONIY MASHQLAR PARKINSON KASALLIGINI QANDAY SEKINLASHTIRADI.....	29
6. Kutlibika Abdurakhmonova, Gulnora Rakhimbaeva INSULIN RESISTANCE AND INFLAMMATORY BIOMARKERS AS PREDICTORS OF FUNCTIONAL OUTCOME IN ACUTE ISCHEMIC STROKE.....	32
7. Madirimova Latofat Ollaberganovna MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA SADHD-I SO'ROVNOMASI ASOSIDA DIQQAT YETISHMOVCHILIGI VA GIPERAKTIVLIK SINDROMINI KOMPLEKS BAHOLASH.....	35
8. Холмуратова Бахтигул Нурмухуммедовна, Рашидова Нилуфар Сафоевна, Халимова Ханифа Мухсиновна НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ПАТОГЕНЕЗУ МИГРЕНИ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	39
9. Mavlonova Dilnoza Bahodir qizi, Azizova Ra'no Bahodirovna MIGREN VA FIBROMIALGIYA KOMORBIDLIGIDA VEGETATIV SIMPTOMLARINING KLINIK XUSUSIYATLARI.....	43
10. Bafoeva Zarina Bakhtiyorovna DOPAMINE DEFICIENCY IN PARKINSON`S DISEASE AND ITS EFFECT ON MOVEMENT.....	48
11. O`rinov Muso Boltayevich, To`layev Mirzohid Jalolovich O`PKANING SURUNKALI OBSTRUKTIV KASALLIGIDA NEVROLOGIK-KOGNITIV BUZILISHLAR, MIYA GEMODINAMIKASI VA NEYROVIZUAL BELGILARINING O`ZARO BOG`LIQLIGI.....	51
12. Ахророва Шахло Ботировна, Абдурасулов Сардор Султанмуродович, Мухсинов Мухаммад Мирзо Мирсаидович СПЕЦИФИКА БОЛЕВОГО СИНДРОМА И ПУТИ РЕАБИЛИТАЦИИ ПРИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА.....	54
13. Ахмедова Дилафрўз Баходировна СУРУНКАЛИ МИГРЕНЬ ВА ҲАЁТ СИФАТИ.....	56
14. Ахророва Шахло Ботировна, Умарова Мехринисо Нуриддиновна, Мухсинов Мухаммад Мирзо Мирсаидович ПАТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ РОЛЬ ГЛИМФАТИЧЕСКОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ МОЗГА.....	59
15. Бокиева Файзинисо Адхам кизи, Бахадирханов Мухамедшокир Мухамедкабирович РАННЯЯ ПРОФИЛАКТИКА ВТОРИЧНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ И РОЛЬ АНТИОКСИДАНТНОЙ ТЕРАПИИ ПОСЛЕ ТРОМБОЛИЗИСА И ТРОМБОЭКСТРАКЦИИ ПРИ ОНМК.....	61
16. Рўзиев Феруз Гийсович ГЕМОРАГИК ВА ИШЕМИК ИНСУЛЬТЛАРИНИНГ ЭРТА РЕАБИЛИТАЦИЯ ЖАРАЁНИДА ОРГАНИЗМНИНГ КОМПЕНСАТОР-АДАПТАЦИОН ХУСУСИЯТЛАРИГА ТАЪСИРИ.....	64
17. Гулова Мунисахон Афзаловна КОГНИТИВНАЯ ДИСФУНКЦИЯ И СОМАТИЧЕСКАЯ ПАТОЛОГИЯ – ЭТИОПАТОГЕНЕЗ, КЛИНИЧЕСКИЙ ПОДХОД, ПЕРСПЕКТИВЫ.....	68

18. Давронова Хилола Завкиддиновна ҚАНДЛИ ДИАБЕТ II ТИПИ БИЛАН ОҒРИГАН БЕМОРЛАРДА КОГНИТИВ ДИСФУНКЦИЯНИНГ РИВОЖЛАНИШИДА ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯР БУЗИЛИШНИНГ АҲАМИЯТИ.....	73
19. Абдуллаева Муборак Бекқуловна, Дадажонов Зиёвиддин Абдумухтор ўғли, Нурматова Қурбоной Чориевна ЮЗ-ЖАҒ СОҲАСИ ЖАРОҲАТЛАРИНИНГ НЕВРОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ.....	78
20. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Жураева Дилсора Нуриддиновна УЧ ШОХЛИ НЕРВ НЕВРАЛГИЯСИ РИВОЖЛАНИШИДА ИММУН ОМИЛИНИНГ РОЛИ.....	83
21. Жураева Дилрабо Нарзуллаевна, Саноева Матлюба Жахонкуловна ПОСТВАКЦИНАЛЬНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ – МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?.....	86
22. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Наврузова Зарина Шодмоновна ВАЖНОСТЬ ИЗУЧЕНИЯ НЕЙРОНАЛЬНО-СПЕЦИФИЧЕСКОЙ ЕНОЛАЗЫ В РЕЗИДУАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА (обзор).....	90
23. Косимхожиева Фотима Тахировна, Ходжиева Дилбар Таджиевна АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ АКУШЕРСКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ БЕРЕМЕННЫХ С ЭПИЛЕПСИЕЙ.....	93
24. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Саъдуллоева Кундуз Абдулло кизи АРТЕРИАЛ ГИПЕРТЕНЗИЯ ФОНИДА БОШ МИЯНИНГ СУРУНКАЛИ ИШЕМИЯСИ РИВОЖЛАНИШИНИНГ ПАТОГЕНЕТИК АСОСЛАРИ.....	98
25. Khaydarov Nodir Kadirovich, Abdullaeva Muborak Bekkulovna, Tilavova Khilola Odil qizi CLINICAL FEATURES OF ACUTE AND CHRONIC VERTEBROBASILAR INSUFFICIENCY.....	102
26. Рахматова Санобар Низамовна, Бердиев Мухаммаджон Қахрамон ўғли ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЙ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ МОЗГА У ПАЦИЕНТОВ С ТИА И ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ.....	107
27. Рахматова Санобар Низамовна, Джумаев Баходир Игамович ЁШЛАРДА ИШЕМИК ИНСУЛЬТНИНГ КЛИНИК ВА БИОКИМЁВИЙ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	110
28. Кадирова Робия Миrabбасовна, Алиджанова Дурдона Абдуллажоновна КЛИНИКО-БИОХИМИЧЕСКИЕ И НЕЙРОВИЗУАЛИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ДИНАМИКИ ТЕЧЕНИЯ МИГРЕНИ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ.....	117
29. Насирова Дилфуза Шовкатовна ЦЕФАЛГИЧЕСКИЙ СИНДРОМ И ЕГО КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ И ПАРАКЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ У ДЕТЕЙ С ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИЕЙ.....	121
30. Очилова Дилноза Ойбек кизи КЛИНИКО-НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НАРУШЕНИЙ СНА У ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ.....	127
31. Паноева Нилуфар Хамроевна, Саноева Матлюба Жахонкуловна ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ, КЛАССИФИКАЦИЯ, ДИАГНОСТИКА ПОРАЖЕНИЯ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ ПРИ ТУБЕРКУЛЕЗЕ.....	131
32. Шохимардонов Шохижохон Шохимардонович ОПТИМИЗАЦИЯ ДИАГНОСТИКИ И ПОДХОДОВ К ТАРГЕТНОЙ ТЕРАПИИ ПРИ ПРОДОЛЖЕННОЙ СПАЙК-ВОЛНОВОЙ АКТИВНОСТИ ВО СНЕ У ПАЦИЕНТОВ С ЭПИЛЕПТИЧЕСКОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИЕЙ.....	135
33. Рахматуллаева Гулнара Кутбитдиновна, Худаярова Севара Муратбековна КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ФАКТОРЫ РИСКА ПРЕЭКЛАМПСИИ.....	141
34. Шохимардонов Шохижохон Шохимардонович РАННЯЯ ГОРМОНАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ ПРИ DEE-SWAS: ВОЗМОЖНОСТИ УЛУЧШЕНИЯ КОГНИТИВНОГО И КЛИНИЧЕСКОГО ИСХОДА.....	145

35. Рахматуллаева Гулнара Кутбитдиновна, Худаярова Севара Муратбековна ЭНДОТЕЛИАЛЬНЫЕ И НЕЙРОНАЛЬНЫЕ МАРКЕРЫ В ДИАГНОСТИКЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИИ ПРЕЭКЛАМПСИИ.....	151
36. Ахророва Шахло Ботировна, Камалова Феруза Умаровна, Мухсинов Мухаммад Мирзо Мирсаидович НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВЕСТИБУЛЯРНОЙ МИГРЕНИ.....	154
37. Ёринов Мусо Болтаевич, Дагаева Дилфуза Ботировна ЭРКАКЛАР ВА АЁЛЛАРДАГИ КОПИНГ СТРАТЕГИЯЛАРИНИНГ GENDER ХУСУСИЯТЛАРИ.....	157
38. Рахматова Санобар Низомовна БОШ МИЯДА ҚОН АЙЛАНИШИНИНГ ЎТКИР БУЛИШИДА VEGFA ГЕНИ RS699947 ПОЛИМОРФИЗМИНИ АНИҚЛАШ.....	162
39. Саломова Нилуфар Каххаровна, Жамолов Шариф Шухратович КЛИНИКО-БИОХИМИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПОСЛЕ ИНСУЛЬТА НА АМБУЛАТОРНОМ ЭТАПЕ.....	165
40. Саидов Сухроб Рустамович, Ёринов Мусо Болтаевич УМУРТҚА АРТЕРИЯСИ СИНДРОМИДА ОСТЕОПАТИК ТЕРАПИЯ САМАРАДОРЛИГ.....	173
41. Khaydarov Nodir Kodirovich, Khikmatova Shakhzoda Shukhratovna, Sobirova Saodat Karamatovna THE ROLE OF HYPERHOMOCYSTEINEMIA IN THE PATHOGENESIS OF POST-TRAUMATIC ENCEPHALOPATHY..	178
42. Назаров Алишер Илхомович РАССТРОЙСТВА АУТИЧЕСКОГО СПЕКТРА – ЭТИОПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ, РАЗНОВИДНОСТИ НОЗОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ, ВЕДЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ (ОБЗОР).....	181
43. Xudayberganov Nurmamat Yusupovich МИЯА ТОМИР КАСАЛЛИКЛАРИ ВОЎЛГАН БЕМОРЛАРДА ОБ-НАВО SEZUVCHANLIGINING KOMPLEKS DIAGNOSTIKASI.....	186
44. Абдулаева Наргиза Нурмаматовна, Юлдашев Сардорбек Икромович ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ВОСПАЛЕНИЯ, ДИСЛИПИДЕМИИ ПРИ АТЕРОТРОМБОТИЧЕСКОМ ПОРАЖЕНИИ ЭКСТРАКРАНИАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ.....	193
45. Абдукодиров Элдор Исроилович, Миразикова Фарзона Юлдашевна ТУННЕЛЬ НЕЙРОПАТИЯЛАРИНИНГ КЛИНИК-ҚИЁСИЙ ХУСУСИЯТЛАРИ, ДИАГНОСТИК МЕЗОНЛАРИ ВА ДАВО УСУЛЛАРИ.....	196
46. Абдукодиров Элдор Исроилович, Жамалова Шахло Авазжон кизи ОПИОИД ГИЁХВАНД МОДДАЛАРНИ ҚАБУЛ ҚИЛГАН БЕМОРЛАРДА НЕЙРОПСИХОЛОГИК ЎЗГАРИШЛАРИНИНГ КОМПЛЕКС ТАҲЛИЛИ.....	199
47. Абдулаева Наргиза Нурмаматовна, Юлдашев Сардорбек Икромович ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ВОСПАЛЕНИЯ, ДИСЛИПИДЕМИИ ПРИ АТЕРОТРОМБОТИЧЕСКОМ ПОРАЖЕНИИ ЭКСТРАКРАНИАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ.....	202
48. Абдуллаева Муборак Беккуловна, Ядгарова Лола Баходировна ЮЗ СИМПАТАЛГИЯЛАРИНИНГ ПАТОГЕНЕТИК, КЛИНИК-ҚИЁСИЙ ХУСУСИЯТЛАРИ ВА ДИАГНОСТИК МЕЗОНЛАРИ.....	206

УДК: 616.71-002: 617-089.844-071.2 -089.844

Абдуллаева Муборак Беккуловна
Ядгарова Лола Бахадировна
Тошкент давлат тиббиёт университети

ЮЗ СИМПАТАЛГИЯЛАРИНИНГ ПАТОГЕНЕТИК, КЛИНИК-ҚИЁСИЙ ХУСУСИЯТЛАРИ ВА ДИАГНОСТИК МЕЗОНЛАРИ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.17265709>

АННОТАЦИЯ

Юз симпаталгиялари - юз соҳасидаги оғрик синдромларидан бири бўлиб, асосан автоном асаб тизими дисфункцияси билан боғлиқ ҳолда ривожланади. Бу ҳолат турли этиологик омиллар, жумладан, травматик таъсирлар, яқин атрофдаги соматик ва висцерал касалликлар, ҳамда марказий нерв тизимидаги патологиялар таъсирида пайдо бўлади. Юз симпаталгиялари клиник неврологияда алоҳида аҳамиятга эга, чунки улар кўпинча нейропатик оғрик билан аралаш ҳолда кечади ва диагностикада катта қийинчилик туғдиради.

Калит сўзлар: симпаталгия, назоцилиар, аурикулотемпорал, глоссалгия, прозопалгия, пароксизм

Абдуллаева Муборак Беккуловна
Ядгарова Лола Бахадировна
Ташкентский государственный медицинский университет

АННОТАЦИЯ

Симпаталгии лица - один из болевых синдромов в области лица, развивающийся преимущественно в связи с дисфункцией вегетативной нервной системы. Это состояние возникает под влиянием различных этиологических факторов, включая травматические воздействия, близлежащие соматические и висцеральные заболевания, а также патологии центральной нервной системы. Симпаталгии лица имеют особое значение в клинической неврологии, поскольку они часто сочетаются с нейропатической болью и представляют значительные трудности в диагностике.

Ключевые слова: Симпаталгия, назоцилиарная, аурикулотемпоральная, глоссалгия, прозопалгия, пароксизм

Abdullaeva Muborak Bekkulovna
Yadgarova Lola Bakhadirovna
Tashkent State Medical University

ANNOTATION

Симпаталгии лица - один из болевых синдромов в области лица, развивающийся преимущественно в связи с дисфункцией вегетативной нервной системы. Это состояние возникает под влиянием различных этиологических факторов, включая травматические воздействия, близлежащие соматические и висцеральные заболевания, а также патологии центральной нервной системы. Симпаталгии лица имеют особое значение в клинической неврологии, поскольку они часто сочетаются с нейропатической болью и представляют значительные трудности в диагностике.

Keywords: sympathology, nasociliary, auriculotemporal, glossalgia, prosopalgia, paroxysm

Юз симпаталгиялари ёки вегетатив юз оғриқлари юзнинг бир ярмида ачиштирувчи, симилловчи ёки пульсацияланувчи оғриқлар билан тавсифланади, кўпинча терининг қизариши, кучли терлаш ва шиш каби вегетатив аломатлар билан бирга келади. Симпатик иннервациянинг бузилишига олиб келадиган қон томир касалликлари, яллиғланиш жараёнлари ёки асаб тизими касалликлари сабаб бўлиши мумкин.

Бош оғриғини ўрганиш бўйича халқаро ассоциациянинг сўнгги қайта кўриб чиқилган таснифига кўра (2013 й.) [7] юз оғриғи "бош суяги, бўйин, кўз, кулок, бурун, бурун ёндош бўшлиқлари, тишлар, оғиз ёки бош суяги ва юзнинг бошқа тузилмалари патологияси билан боғлиқ иккиламчи бош оғриғи" ни англатади. Бурун ёндош бўшлиқлари патологиясида юз оғриғининг сабаблари яллиғланиш, ўсмалар, ЛОР аъзоларининг анатомик тузилишининг ўзига хос

хусусиятлари, уларнинг травматик шикастланиши ёки жароҳлик аралашувлари бўлиши мумкин. Юз оғриғининг патофизиологияси миянинг қаттиқ пардаси, артериялар, миофасциал қоплама, уч шоҳли, тил-ҳалқум ва адашган нервлар, юкори бўйин илдизлари толаларининг охирлари каби анатомик тузилмаларнинг иштироки билан боғлиқ [8, 9].

Кўп сонли кузатувларда ўтказилган ўткир ва сурункали риносинуситли беморларда цефалгия тахлили шуни кўрсатдики, бош оғриғининг интенсивлиги жараённинг оғирлиги билан боғлиқ эмас [18]. Кучли цефалгиялар кўпинча синуслардаги оғир патологик жараёнларда кузатилган, аммо операция пайтида бўшлиқларда кўп микдорда йирингли таркиб аниқланишига қарамай, бош оғриғидан шикоят бўлмаган ва аксинча, жуда кучли бош оғриғида операция қилинган бўшлиқда фақат қалинлашган

шиллик қават кузатилган ҳолатлар ҳам кузатилган. Тегишли даволашдан сўнг 50% беморларда оғриқ симптоми йўқолади. Сурункали синуситлар билан оғриган беморларда цефалгиялардан ташқари, кўпинча объектив ва субъектив хусусиятга эга бўлган асаб тизими функцияларининг бузилиши кузатилади. Муаллифларнинг фикрига кўра, оғир интракраниал жараёнлар билан асоратланмаган сурункали синуситларда неврологик аломатларнинг пайдо бўлиши бурундан нафас олишнинг йўқлиги туфайли бош суяги бўшлиғидаги қон айланишининг бузилишига боғлиқ.

Уч шохли нервнинг алоҳида тармоқлари шикастланганда юз оғриғи ўтган аср клиницистлари томонидан тасвирланган алоҳида синдромларга бўлинган: Следер синдроми, Чарлин синдроми, фронтал невралгия, Толос-Хант синдроми ва бошқалар. Тригеминал невралгиянинг бу вариантлари ҳам иккиламчи хусусиятга эга бўлиб, уларнинг бошланғич механизми бурун ва бурун ёндош бўшлиқларидаги яллиғланиш жараёни ҳисобланади [14].

"Тригеминал вегетатив (автоном) невралгиялар" атамаси остида юз оғриғи хусусиятларини ҳам, краниал парасимпатик невралгияларнинг типик белгиларини ҳам ўзида мужассамлаштирган бош оғриғининг кам учрайдиган шакллари гуруҳи бириктирилган. Прозопалгияларнинг бу гуруҳи қисқа муддатли бир томонлама юз оғриғи билан тавсифланади ва ипсилатерал вегетатив белгилар билан бирга келади. Ушбу гуруҳга СУНСТ синдроми, тутамли бош оғриғи, пароксизмал гемикрания, шунингдек, вегетатив томир дистониясидаги бош оғриғи киради [22].

Юздаги оғриқлар соматоген (яллиғланишли оғриқлар ва невроген прозопалгияларга бўлинади, улар бош мия нервларининг типик невралгияларини ўз ичига олади) ва атипик (симпаталгия ва вегеталгия) прозопалгияларга бўлинади [8]. Барча юз оғриғи симптомларини соматик ва нейроген симптомларга ажратиш этиология нуктаи назаридан ўзини оқлайди, аммо патогенез нуктаи назаридан эмас. Бурун ва бурун ёндош бўшлиқлари касалликларининг клиник кўринишида бу патогенетик механизмларни бир-биридан ажратиш бўлмайди. Битта касаллик ҳам соматик, ҳам нейроген оғриқ билан намоён бўлиши мумкин. Бу универсал ҳимоя механизми сифатида оғриқ шаклланишининг ягона патогенези мавжудлигини тасдиқлайди.

Гомеостазни сақлаш ва иммунитет тизимини иннервация қилишнинг нейрон рефлекслари яллиғланиш рефлексини ҳосил қилади [25]. Инфекция ёки шикастланишнинг молекуляр маҳсулотлари сезги учларини кўзғатади, рефлекс ёйи эса иммун хужайралар билан ўзаро таъсир қилувчи нейротрансмиттерларнинг ажралиб чиқиши орқали иммун тизим аъзоларининг эфферент иннервацияси билан тугайди [26]. Нотситсепторларнинг нейропептидлари соматик оғриқни шакллантиришда иштирок этиб, патологик жараён жойида

маҳаллий нейроген яллиғланишни рағбатлантиради. Аллогенлар ноциц

эпторларнинг охирларига таъсир қилиб, уларнинг кўзгалувчанлигини оширади ва нейроген компонентни кўшиш орқали нуқсонли ҳалқани ёпади.

Оғриқ пайдо бўлишининг биокимёвий назарияси нисбатан яқинда эълон қилинди. Унинг асосий постулати: оғриқ пайдо бўлишининг ягона универсал механизми асосида, унинг туридан (ўткир ёки сурункали, периферик ёки марказий, нотситсептив ёки невропатик) қатъи назар, яллиғланиш реакцияси ётади [6]. Оғриқ ретсепторларининг фаоллашуви, оғриқ сигналининг узатилиши ва модуляцияси яллиғланиш медиаторлари томонидан таъминланади. Яллиғланиш реакцияси хужайранинг шикастланишга, шу жумладан юқумли ва юқумли бўлмаган агентлар таъсирига жавобан эволюцион равишда шаклланган универсал жавоб механизмидир. Тўқималарнинг шикастланиши физик, кимёвий ёки биологик таъсир ёки кўзғатиш натижасида юзага келиши мумкин. Тўқималар зарарланганида ҳаминша кўп миқдорда яллиғланиш медиаторлари ва нейротрансмиттерлар ажралиб чиқади. Буларга шикастланган тўқима хужайралари, иммун хужайралар, шунингдек, нерв охирлари ишлаб чиқарадиган моддалар киради [27].

Илмий тадқиқот мақсади: Юз симпаталгияларининг патогенези, клиникаси ва киёсий ташхислаш хусусиятлари инобатга олган ҳолда ташхислаш мезонларини аниқлаш ҳамда даволаш самарадорлигини ошириш.

Илмий тадқиқот материаллари ва усуллари:

Тадқиқотда иштирок этувчи 100 нафар юз симпаталгиялари билан беморлар клиник ҳолатини ва даволаш самарадорлигини проспектив таҳлил қилинади. Тадқиқотга жалб этилган беморлар гуруҳларга бўлиниб, касаллик патогенетик омиллари ва клиник-киёсий ташхисланади. Тадқиқот "Саломат ҳаёт" клиникасида ва Миллий марказ консултатив поликлиникасида ўтказилади. Тадқиқотимизда иштирок этган барча беморларда тўлиқ неврологик текширув текширув ўтказилди. Оғриқ пароксизмларини интенсивлигини баҳолаш учун ВАШ сўровномасидан фойдаланилди. Вегетатив ўзгаришларни "Тригеминал невралгияда вегетатив симптомларни баҳолаш шкаласи" орқали баҳолаш ҳамда яллиғланиш биомаркерлари ҳисобланган Р-омили ва яллиғланиш олди цитокинлари IL-1β, IL-6, (TNF-α) миқдори ўрганилди. Барча беморлар симпаталгияларнинг турига қараб 5 гуруҳга бўлиниб, клиник хусусиятлари ва даволаши самарадорлиги таҳлил қилинди.

Тадқиқот натижалари.

Тадқиқотимизда иштирок этган барча беморларни симпаталгияларнинг турига кўра 3 гуруҳга бўлинди, I-гуруҳ 44 нафар бемор назоцилар симпаталгия ташхиси билан, II-гуруҳ 30 нафар аурикуло-темпорал симпаталгия ташхиси билан ва III - гуруҳ 26 нафар глосалгия билан хасталанган беморлардан иборат бўлди.

1-жадвал

Юз симпаталгиялари билан оғриган беморларни ёш бўйича оғриқ хусусиятлари

Беморлар гуруҳлари	Ўртача		Кучли		Жуда кучли		M±σ
	абс.	%	абс.	%	абс.	%	
Ёшлар (n=52)	10	19,23	28	38,89	14	26,92	8,84±1,05
Ўртача ёшдагилар (n=34)	10	29,41	18	52,94	6	17,64	8,59±1,06
Қариялар (n=12)	2	16,66	6	50,00	4	33,33	8,54±1,13
Кексалар (n=2)	0	0	2	100	0	0	8
Узоқ умр кўрувчилар (n=0)	0	0	0	0	0	0	0
Жами (n=100)	22	22	54	54	24	24	8,42±1,07

Юз симпаталгиялари клиник манзараси симпаталгия турига қараб турли туман кечади.

Ҳар бир уч гуруҳдаги (бошланғич, фаол, сурункали) беморларда оғриқ даражалари таҳлил қилинганда, куйидаги ҳолатлар аниқланди: 22 нафар (22%)ида оғриқ «ўртача» даражада, 54 нафар (54%)ида «кучли» даражада ва 24 нафар (24%)ида «жуда кучли» даражада кузатилди. Ёшлар (n=52) гуруҳида оғриқнинг

кучлилиги сезиларли тарзда устунлик қилди: 38,89%ида кучли оғриқ, 26,92%ида жуда кучли оғриқ аниқланди. Бу гуруҳда оғриқнинг ўртача кўрсаткичи **8,84±1,05 балли**ни ташкил этди. Ўрта ёшдаги беморларда (n=34) оғриқ интенсивлиги нисбатан юқори кўрсаткичга эга бўлди: 52,94%ида кучли оғриқ ва 17,64%ида жуда кучли оғриқ кузатилди. Улар учун умумий ўртача баҳолаш **8,59±1,06 балли**ни ташкил этди. Қариялар (n=12) гуруҳида

оғрикнинг кучлилиги устун бўлиб, 50%ида кучли ва 33,33%ида жуда кучли оғрик қайд этилди. Ўртача баҳолаш **8,54±1,13 балл** даражасида бўлди. Кексалар гуруҳида (n=2) барча беморларда оғрик кучли даражада кузатилиб (**100%**), жуда кучли оғрик қайд этилмади. Бу гуруҳдаги ўртача кўрсаткич **8 балл**ни ташкил этди. Узоқ умр кўрувчилар гуруҳи (n=0)да беморлар кузатилмаган. Жами натижаларга кўра, барча ёш гуруҳларида оғрик синдроми асосан «кучли» ва «жуда кучли» шаклларда намоён бўлди. Айниқса, ёшлар ва ўрта ёшдаги беморларда оғрикнинг юқори интенсивлиги кўп учраши кузатилди.

Юз симпаталгиялари билан оғриган беморларда оғрик даражасини баҳолаш учун визуал аналог шкалалари (ВАШ) қўлланилди. Бу шкалалар беморнинг субъектив оғрик ҳиссини аниқлашда муҳим аҳамият касб этади ва терапия самарадорлигини баҳолашда ишончли мезон ҳисобланади. Тадқиқотда ВАШнинг икки тури — вербал баҳо шкаласи ва мимик шкаласи орқали гуруҳлар кесимидаги натижалар ўрганилди. Вербал баҳо шкаласи бўйича натижалар қуйидагича аниқланди: бошланғич босқичдаги

беморларда оғрикнинг ўртача балли 2,99±0,64, фаол босқичдаги беморларда 2,98±0,62 ва сурункали босқичдаги беморларда 2,46±0,61 ни ташкил этди. Мимик шкалада эса оғрик даражаси бошланғич босқичда ўртача 8,0±1,99, фаол босқичда 7,6±1,89 ва сурункали босқичда 5,84±1,8 балл деб баҳоланди. Олинган натижаларга кўра, сурункали босқичдаги беморларда оғрик даражаси бошқа гуруҳларга нисбатан пастроқ бўлган. Бу ҳолат узоқ давом этган касаллик шароитида беморнинг оғриққа нисбатан индивидуал мослашувини ва марказий ноцицептив тизимдаги ўзгаришларни акс эттириши мумкин. Шу билан бирга, оғрикнинг мимик ифодаси ва субъектив баҳоси ўртасидаги фарқлар марказий сенситизация ва эмоционал идрок даражасига боғлиқ бўлиши мумкин. Ишончлилик даражаси p<0,05 бўлгани боис, гуруҳлар орасидаги фарқлар статистик жиҳатдан аҳамиятли деб баҳоланди. Умумий таҳлил шуни кўрсатадики, оғрикнинг оғирлиги касаллик босқичига қараб фарқ қилади ва бу фарқни аниқлашда ВАШ шкалаларидан фойдаланиш клиник амалиётда муҳим аҳамиятга эга.

2.-жадвал

Тадқиқот гуруҳларининг ВАШ бўйича кўрсаткичлари.

Сўровнома ва шкала	1- гуруҳ	2- гуруҳ	3- гуруҳ
ВАШ (вербал баҳо шкаласи)	2,99±0,64	2,98±0,62	2,46±0,61
ВАШ (оғрикнинг мимик шкаласи)	8.0±1,99	7,6±1,89	5,84±1,8

Изоҳ: Ишончлилик даражаси (p) <0,05

Тадқиқот гуруҳларида оғрик пароксизмлари ВАШ шкаласи бўйича баҳолаб таҳлил қилиб чиқдик.

1-расм. Юз симпаталгияларининг клиник белгилари

3.-жадвал

Юз симпаталгиялари билан касалланган беморларда ВАШ (вербал баҳолаш шкаласи) шкаласи кўрсаткичлари

Кўрсатмалар	1- гуруҳ (n=13)		2- гуруҳ (n=29)		3-гуруҳ (n=72)	
	Беморлар сони	%	Беморлар сони	%	Беморлар сони	%
1-кучсиз оғрик	0	0	0	0	2	2,7%
2-ўртача оғрик	0	0	6	21%	20	28%
3-кучли оғрик	4	31%	17	57%	44	61%
4-жуда кучли оғрик	9	69%	6	21%	6	8.3%
Жами	13	100%	29	100%	72	100%

Хар бир уч гуруҳдаги (бошланғич, фаол, сурункали) беморларда оғрик даражалари таҳлил қилинганда, қўйидаги ҳолатлар аниқланди: биринчи ва иккинчи гуруҳда кучсиз оғрик умуман қайд этилмаган, холбуки, учинчи гуруҳда фақат 2 нафар беморда (2.7%) кучсиз оғрик кузатилди. Барча беморларда асосан “ўртача” ва “кучли” даражадаги оғриқлар қайд этилди. Хусусан, ўртача оғрик интенсивлиги иккинчи гуруҳда 6 нафар беморда (21%), учинчи гуруҳда эса 20 нафар беморда (28%) кузатилди. Кучли оғрик эса биринчи гуруҳда 4 нафар беморда (31%), иккинчи гуруҳда 17 нафар бемор (57%) ва учинчи гуруҳда 44 нафар бемор (61%) қайд этилган бўлса, айна пайтда, ўта кучли оғрик ҳолатлари ҳам кузатилди: биринчи гуруҳда 69% беморда, иккинчи гуруҳда эса 21% ва учинчи гуруҳда 8.3% беморда ушбу оғрик даражаси қайд этилди.

сўнгги йилларда юз симпаталгиялари патогенезини ўрганишда яллиғланиш компонентларининг иштирокига нисбатан қизиқиш ортиб бормоқда. Илгари бу касаллик асосан демиелинизация ва невоваскуляр компрессия нуктаи назаридан тушунтирилар эди. Бироқ янги тадқиқотлар яллиғланиш жараёнлари, хусусан, цитокинлар таъсири остида тригеминал невралгиянинг шаклланиши ва оғрик механизмларида муҳим рол ўйнаши мумкинлигини кўрсатмоқда. Бу йўналишдаги изланишлар шу фикрни илгари сурмоқдаки, яллиғланиш цитокинлари оғрикни модуляция қилувчи марказий ва периферик механизмларга таъсир

кўрсатиши, шу орқали оғрикнинг сурункалашувида иштирок этиши мумкин.

Шу муносабат билан, ушбу тадқиқот доирасида тригеминал невралгия ташхиси қўйилган беморларда яллиғланиш медиаторлари — интерлейкин-1бета (ИЛ-1β), интерлейкин-6 (ИЛ-6) ва ўсма некрози омили альфа (ФНО-α) — даражаларига баҳо берилди.

Тадқиқот доирасида ушбу биомаркерлар миқдори даволаш бошланишидан олдин, яъни беморлар ҳеч қандай фармакологик ёки физиотерапевтик муолажалар олмаган ҳолда, қон зардобини орқали аниқланди. Хар бир бемордан веноз қон намуналари олиниб, стандарт ELISA (энзим билан боғланган иммунсорбент анализ) усули орқали ИЛ-1β, ИЛ-6 ва ФНО-α концентрациялари ўлчанди. Бу усул юқори сезгирлик ва аниқлик билан ажралиб туради ҳамда цитокинларнинг суяк муҳитдаги концентрациясини микрограмм даражасида аниқлашга имкон беради.

Натижалар таҳлили шуни кўрсатдики, хар учала клиник гуруҳда — яъни бошланғич, фаол ва сурункали фазадаги беморларда — юқоридаги яллиғланиш цитокинларининг ўртача даражаси меъёрий чегаралардан ошмаган. Бу натижаларни меъёрий диапазон билан таққослаганда (яъни, ИЛ-1β учун ≤5 пг/мл, ИЛ-6 учун ≤15 пг/мл ва ФНО-α учун ≤8 пг/мл) статистик жиҳатдан аҳамиятли фарқ кузатилмади (p>0,05).

Гуруҳлар кесимидаги аниқланган қийматлар қўйидаги жадвалда келтирилган (3-жадвал).

4.-жадвал

Юз симпаталгиялари билан хасталанган беморларда цитокинлар даражаси (пг/мл)

Цитокинлар	Таққослаш гуруҳи (M±m)	1-гуруҳ (M±m)	2-гуруҳ (M±m)	3-гуруҳ (M±m)
ИЛ-1β	3,69 ± 0,18	3,13 ± 0,20	2,90 ± 0,19	3,43 ± 0,25
ИЛ-6	12,61 ± 0,57	13,70 ± 0,90	14,15 ± 0,64	14,85 ± 1,63
ФНО-α	5,239 ± 0,258	5,15 ± 0,29	5,07 ± 0,30	4,40 ± 0,69

Жадвал маълумотларига кўра, барча цитокинлар меъёрий чегаралар доирасида бўлган, бу эса даволашдан олдин беморларда кучли яллиғланиш реакцияси мавжуд эмаслигини кўрсатади. ИЛ-1β даражаси энг юқори таққослаш гуруҳида (3,69 ± 0,18 пг/мл) аниқланган бўлиб, 2-гуруҳда бу кўрсаткич 2,90 ± 0,19 пг/мл ни ташкил этган. Бу фарқлар статистик жиҳатдан аҳамиятли, айниқса иккинчи гуруҳдаги кўшимча қиймат (3,43 ± 0,25 пг/мл) билан таққослаганда. ИЛ-8 даражаси барча гуруҳларда меъёрдан анча паст бўлиб, энг юқори қиймат иккинчи гуруҳнинг кўшимча натижасида кузатилди (14,85 ± 1,63 пг/мл). Бу ҳолат касаллик даражаси ва яллиғланиш жараёни ўртасидаги боғлиқликни кўрсатади. ФНО-α кўрсаткичлари ҳам барқарор бўлиб, 5 пг/мл атрофида бўлган. Иккинчи гуруҳдаги кўшимча қиймат (4,40 ± 0,69 пг/мл) нисбатан паст бўлса-да, меъёр доирасида сақланган. Бундай ҳолатлар, айниқса даволашнинг самарадорлигини баҳолашда муҳим аҳамият касб этади, чунки бошланғич цитокин даражалари организмдаги яллиғланиш фонидagi ўзгаришларни баҳолашда асос бўлади. Хулоса сифатида, изоляцияланган классик тригеминал невралгия ташхиси қўйилган беморларда даволашдан олдин аниқланган цитокин даражалари нормал диапазон доирасида бўлган.

Хулоса.

Юз симпаталгиялари патогенези кўп омилли механизмларга асосланган бўлиб, асосан симпатик асаб тизими дисфункцияси билан боғлиқ. Уларнинг клиник-қиёсий хусусиятлари бошқа оғрик

синдромларидан фарқланиши билан аҳамиятлидир. Диагностикада клиник мезонлар, инструментал текширувлар ва симпатик блокада натижалари асосий роль ўйнайди. Ушбу маълумотлардан келиб чиқиб, шуни хулоса қилиш мумкинки, тригеминал невралгия билан оғриган беморларда яллиғланиш цитокинларининг умумий концентрацияси ошмаган. Бу эса касалликнинг яллиғланиш билан боғлиқ бўлган аниқ системали босқичда эмаслигини кўрсатади. Аммо бу натижалар яллиғланишнинг умуман мавжуд эмаслигини аниқлатмайди. Цитокинлар маҳаллий даражада, яъни тригеминал ганглий ёки периферик нерв тугунларида фаолият кўрсатаётган бўлиши мумкин.

Шунингдек, айрим тадқиқотлар невропатик оғриқларда цитокинлар даражаси оғрикнинг фаол босқичида вақтинчалик ошиб, сўнгра нормаллашиши мумкинлигини кўрсатган. Шу боис, яллиғланиш цитокинларини баҳолашда вақт омили, оғрик хуружи ва давомийлиги, шунингдек, беморнинг умумий иммун ҳолати ҳам инобатга олиниши лозим.

Қолаверса, яллиғланиш цитокинларининг паст даражада бўлиши агарда клиник симптомлар оғир бўлса ҳам, патогенезда бошқа механизмлар — масалан, демиелинизация, невоваскуляр компрессия ёки марказий сенситизациянинг устувор эканини кўрсатади. Бу ҳолат клиник амалиётда беморга индивидуал ёндашувни талаб қилиб, яллиғланишга қарши терапияни фақат зарурат туғилганда қўллашни мақсадга мувофиқ қилади.

Адабиётлар:

1. Yadgarova L.B., Dadajonov Z.A., Abdullaeva M.B. The role of the drug of noxopen in trigeminal pain paroxysms Современные исследования и тренды в науке Сборник статей международной научно-практической конференции состоявшейся 5 февраля 2024г. В г. Пенза.
2. Abdullaeva M.B., Dadajonov Z.A., Aktamova M.U. Trigeminal neuralgia: Issues of Pathogenesis and Treatment International Journal of Current Science Research and Review Volume 07 Issue 03 March 2024
3. Балязина Е.Б. Классическая невралгия тройничного нерва. монография / Рост. гос. мед. ун-т. - Новочеркасск.: Лик, 2015. – 278 с.;

4. Балязина Е.В. Возрастные особенности клиники классической невралгии тройничного нерва. // Медицинский вестник Юга России. 2014 - №3 – с.65-70.;
5. Балязина Е.В. Исаханова Т.А., Балязин В.А., Бондарева О.И. Физический механизм формирования двух типов нейроваскулярного конфликта у больных классической невралгией тройничного нерва. // Неврологический журнал, 2017 - №22(4) – р.190-197.
6. Владимирович, Б. А. (2021). Оптимизация диагностики тригеминальной невралгии с помощью МР-морфометрии тройничных нервов и оценки нейроваскулярных взаимоотношений. Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук: 14.01.13, — Москва, 2020.138 с.<https://dissercat.com/content/optimizatsiya-diagnostiki-trigeminalnoi-nevralgii-s-pomoshchyu-mr-morfometrii-troinichnykh>
7. Дозорова Н. С. Котов А. С. Мухина Е. В. Офтальмоплегическая краниальная невропатия: клинический случай // Русский журнал детской неврологии. 2018. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/oftalmoplegicheskaya-kranialnaya-nevropatiya-klinicheskiy-sluchay> (дата обращения: 11.04.2023).
8. Зайцев, А. Ю. Светлов, В. А. Дубровин, К. В. Караян, А. С. Гурьянов, В. А. & Микаелян, К. П. (2012). Внеротовая стволовая регионарная анестезия в реконструктивно-восстановительной челюстно-лицевой хирургии. Анестезиология и реаниматология, (5), 50–53.
9. Клинический протокол медицинской помощи при заболеваниях височно-нижнечелюстного сустава. Утвержден на заседании Секции СТАР «Ассоциация челюстно — лицевых хирургов и хирургов-стоматологов» 21 апреля 2014 года, Москва
10. Лепилин, А. В. Коннов, В. В. Багарян, Е. А. & Батусов, Н. А. (2011). Методы обследования пациентов с патологией височно-нижнечелюстных суставов и жевательных мышц (обзор). Саратовский научно-медицинский журнал, 7 (4), 914–918.
11. Локальное лечение боли / Юрген Фишер; перевод с немецкого; под общей редакцией проф. О. С. Левина. — М. МЕДпресс-информ, 2018 — 8-е издание, дополненное — 192 с.
12. Махинов К. А. Баринов А. Н. Жестикова М. Г. Мингазова Л. Р. Пархоменко Е. В. Лицевая боль. Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. 2015; 115(7): 79-88. Makhinov KA, Barinov AN, Zhestikova MG, Mingazova LR, Parkhomenko EV. Facial pain. Zhurnal Nevrologii i Psikhiatrii imeni S. S. Korsakova. 2015; 115(7): 79-88. (In Russ.).<https://doi.org/10.17116/jnevro20151156179-88>
13. Рзаев Д. А. Денисова Н. П. Мойсак Г. И. Рогов Д. Ю. Куликова Е. В. Опыт баллонной микрокомпрессии гассерова узла в лечении тригеминальной невралгии пациентов с рассеянным склерозом. Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. 2018; 118(5): 30-35.
14. Рябченко АЮ. Клиническое наблюдение рецидивирующей болевой офтальмоплегической невропатии у пациентки 49 лет. Альманах клинической медицины. 2022; 50(8): 497– 502.[doi: 10.18786/2072-0505-2022-50-052](https://doi.org/10.18786/2072-0505-2022-50-052).
15. Шток В. Н. Головная боль. Издательство: Медицинское информационное агентство, 2007 год, ISBN 5–89481–389–1
16. Шток В. Н. Некоторые замечания по поводу переработанного варианта Международной классификации головной боли (МКГБ-III, бета-версия, 2013). Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. 2014; 114(2): 87-92.
17. Якупов Эдуард Закирзянович, Кузнецова Екатерина Андреевна Особенности тригемино-цервикального взаимодействия при цервикогенных головных болях // Казанский мед. ж. 2010. №5. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-trigemino-tservikalnogo-vzaimodeystviya-pri-tservikogennyh-golovnyh-bolyah> (дата обращения: 27.03.2023).
18. Abd-Elsayed, A. (2021). Trigeminal Nerve Pain. A Guide to Clinical Management. Trigeminal Nerve Pain.<https://doi.org/10.1007/978-3-030-60687-9>
19. Shakhnoza I Nasriddinova, Gulchekhra A Ikhtiyarova, Dildora K Khaidarova, Nigorakh Dustova. Psychological effects of covid-19 quarantine measures on mothers in the positive period. Annals of the Romanian Society for Cell Biology 25(4), 1946-1951. 2021.
20. Al-Quliti KW. Update on neuropathic pain treatment for trigeminal neuralgia. The pharmacological and surgical options. Neurosciences (Riyadh). 2015; 20(2): 107–14.<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4727618>
21. Belliston, S. (2019). Lacosamide Efficacy in Trigeminal Neuralgia and Other Neuropathic Pain Syndromes: A Case Series (P5.2–098). Neurology, 92(15 Supplement).
22. Bendtsen, L. Zakrzewska, J. M. Abbott, J. Braschinsky, M. Di Stefano, G. Donnet, A. Eide, P. K. Leal, P. R. L. Maarbjerg, S. May, A. Nurmikko, T. Obermann, M. Jensen, T. S. & Cruccu, G. (2019). European Academy of Neurology guideline on trigeminal neuralgia. European Journal of Neurology, 26(6), 831–849.<https://doi.org/10.1111/ENE.13950>
23. Khaydarova Dildora Kadirovna, Xaydarov Nodirjon Kadirovich, Khodjyeva Dilbar Tadjiyevna. Clinical basis for the development of neuroprotective therapy in acute ischemic stroke. International Journal of Health Sciences, 4177-4183. 2022
24. Chen, Q. Yi, D. I. Perez, J. N. J. Liu, M. Chang, S. D. Barad, M. J. Lim, M. & Qian, X. (2022). The Molecular Basis and Pathophysiology of Trigeminal Neuralgia. International Journal of Molecular Sciences, 23(7).<https://doi.org/10.3390/ijms23073604>
25. Cheshire, W. P. (2002). Defining the role for gabapentin in the treatment of trigeminal neuralgia: A retrospective study. Journal of Pain, 3(2), 137–142.<https://doi.org/10.1054/jpai.2002.122944>

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000